

Peer Review Report

PEER REVIEW REPORT FOR:

Oliveira, C. T. Alcântara, A. F., & Rodrigues, J. G. (2025). Latané and Kelman: An integrated approach to social influence theories. *Revista de Administração Contemporânea*, 29(4), e240324. <https://doi.org/10.1590/1982-7849rac2025240324.en>

HOW TO CITE THIS PEER REVIEW REPORT:

Oliveira, C. T. Alcântara, A. F., Rodrigues, J. G. da, & Rodrigues, P. R. G. (2025). Peer review report for: Latané and Kelman: An integrated approach to social influence theories. RAC. *Revista de Administração Contemporânea*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.16747777>

REVIEWERS:

- Paulo Roberto Grangeiro Rodrigues (UNITAU, Brazil)
The others reviewers did not authorize the disclosure of their reports.

ROUND 1

Reviewer 1 report

Reviewer 1 for this round chose not to disclose his/her review report

Reviewer 2 report

Reviewer: Paulo Roberto Grangeiro Rodrigues
Date review returned: December 09, 2024
Recommendation: Minor revision

Comments to the authors

Comments:

1. Página 3, linha 33: Problematizar a tradução do termo "compliance": Tanto já foi traduzido por "obediência" ou "submissão" (Rodrigues. P.R. G. INFLUÊNCIA SOCIAL, MINORIAS ATIVAS E DESENVOLVIMENTO MORAL: ENSAIO TEÓRICO SOBRE A REPRESENTATIVIDADE POLÍTICA BRASILEIRA. <https://doi.org/10.1590/1807-0310/2018v30173402>, 2018), "observância" (Aronson, J.: O Animal Social, 2023) e, no artigo, "conformidade", que me parece um termo muito amplo por poder abranger tanto "compliance" quanto "identification". Colocar em uma nota de rodapé ou de fim.

2. página 8, linha 8: Já foram propostas correlações teóricas entre as fontes do poder, de Raven (Raven B. H.. 1965. Social influence and power. In: Current Studies in Social Psychology, ed. Steiner, M Fishbein, pp. 371–82. New York: Holt, Rinehart & Winston), e as formas de influência social de Kelman, tanto em "Psicologia Social", de Aroldo Rodrigues (Petrópolis: Vozes, 2000), quanto em Wagner III., J. A.; Hollenbeck, J. R. Comportamento Organizacional. São Paulo: Saraiva. 2000.

3. Página 13, linha 39: Kelman (no artigo citado) discute as correlações teóricas entre as fontes do poder, de French e Raven (French, J. R. P. Jr; Raven, B. H. 1959. The bases of social power. In Studies in Social Power, ed. D Cartwright, pp. 150–67. Ann Arbor, MI:Inst. Soc. Res.), entre elas o "poder do especialista", e as formas de influência social.

4. Página 8, linha 16: colocar o tempo verbal no passado.

Additional Questions:

Does the manuscript contain new and significant information to justify publication?: Yes

Does the Abstract (Summary) clearly and accurately describe the content of the article?: Yes

Is the problem significant and concisely stated?: Yes

Are the methods described comprehensively?: Yes

Are the interpretations and conclusions justified by the results?: No

Is adequate reference made to other work in the field?: No

Is the language acceptable?: Yes

Does the article have data and / or materials that could be made publicly available by the authors?: Yes

Please state any conflict(s) of interest that you have in relation to the review of this paper (state "none" if this is not applicable).: nenhum

Rating:

Interest: 2. Good

Quality: 2. Good

Originality: 2. Excellent

Overall: 2. Good

Authors' Responses

Comments:

Reviewer: 1

The authors' responses to the comments of Reviewer 1 for this round were omitted from this report, since the reviewer did not authorize the disclosure of his/her report.

Comments:

Reviewer: 2

Prezados(as) editores(as) e avaliadores(as),

Primeiramente, gostaríamos de agradecer aos membros da Comissão Editorial da Revista de Administração Contemporânea (RAC) e aos avaliadores(as) do artigo. Consideramos a publicação nesse conceituado periódico de grande importância para possibilitar maior visibilidade à nossa pesquisa. Entendemos que o trabalho contribui para ampliar o conhecimento da sociedade brasileira e como ela lida com a influência social.

Com relação aos comentários dos(as) avaliadores(as), ficamos muito satisfeitos e agradecidos pela seriedade e atenção que ambos tiveram com o nosso trabalho. Identificamos na maioria das proposições feitas sugestões importantes que, na nossa visão, foram essenciais para a evolução do artigo, possibilitando que ele traga contribuições relevantes para a academia e sociedade. Buscamos atender a todas as colocações, uma vez que as julgamos pertinentes e valiosas. Em algumas tivemos mais dificuldade, mas entendemos que conseguimos, pelo menos parcialmente, atender às expectativas dos(as) avaliadores(as). Todavia, nos colocamos à disposição para qualquer esclarecimento que se faça necessário.

A principal alteração diz respeito à atualização da introdução e do referencial teórico, que agora refletem de forma mais precisa o estado da arte da pesquisa sobre influência social sob a perspectiva das duas teorias. Adicionalmente, a apresentação da lacuna teórica foi aprimorada, evidenciando a ausência de estudos que combinassem de forma sistemática as teorias de Latané e Kelman, e qual a efetiva contribuição dos estudos apresentados no Quadro 1 para essa proposta combinada. A discussão sobre os aspectos metodológicos também foi refinada, com a inclusão de uma explicação mais detalhada sobre como capturamos os dados nas entrevistas, e como foram geradas as categorias de análise. Por fim, salientamos o uso da terminologia 'compliance', buscando esclarecer como se apresenta na literatura.

Novamente agradecemos a oportunidade e o valioso trabalho dos(as) editores(as) e avaliadores(as) da RAC, esperamos ter atendido às expectativas e que o trabalho mereça ser publicado nesse importante periódico.

Mais uma vez nos colocamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida ou realizar correções adicionais que venham ser necessárias.

Cordialmente,

R.2. Recomendações	<p>Página 3, linha 33: Problematizar a tradução do termo “compliance”: Tanto já foi traduzido por “obediência” ou “submissão” (Rodrigues, PRG INFLUÊNCIA SOCIAL, MINORIAS ATIVAS E DESENVOLVIMENTO MORAL: ENSAIO TEÓRICO SOBRE A REPRESENTATIVIDADE POLÍTICA BRASILEIRA. https://doi.org/10.1590/1807-0310/2018v30173402, 2018), “observância” (Aronson, J.: O Animal Social, 2023) e, no artigo, “conformidade”, que me parece um termo muito amplo por poder abranger</p>	<p>Agradecemos a gentil observação. Após uma busca nas bases de dados em português, localizamos os termos “obediência” ou “submissão” (Rodrigues, 2018), “observância” (Aronson & Gertel, 1986) e “complacência” (Nóbrega & De Araújo, 2020). Acrescentamos uma nota de rodapé na página 3, justificando que traduzimos como “conformidade”, tendo em vista que essa é a sua tradução literal no</p>	4
	<p>tanto “conformidade” quanto “identificação”. Colocar em uma nota de rodapé ou de fim.</p>	<p>dicionário (HarperCollins, 2019) e, de forma prática, também a tradução utilizada no campo da Administração de Empresas.</p>	
	<p>página 8, linha 8: Já foram propostas correlações teóricas entre as fontes do poder, de Raven (Raven BH. 1965. Social influence and power. In: Current Studies in Social Psychology, ed. Steiner, M Fishbein, pp. 371 –82. Nova York: Holt, Rinehart & Winston), e as formas de influência social de Kelman, tanto em “Psicologia Social”, de Aroldo Rodrigues (Petrópolis: Vozes, 2000), quanto em Wagner III., JA; Hollenbeck, JR Comportamento Organizacional. São Paulo: Saraiva. 2000.</p>	<p>Agradecemos a observação. Compreendemos a importância de incluir uma variedade de referenciais teóricos, no entanto, nossa proposta é especificamente correlacionar as contribuições de Kelman (1958) e Latané (1981). Devido às limitações de espaço e ao foco específico do estudo, decidimos não incluir outros referenciais nesta análise.</p>	Sem alterações
	<p>Página 13, linha 39: Kelman (no artigo citado) discute as correlações teóricas entre as fontes do poder, de French e Raven (French, JRP Jr; Raven, BH 1959. As bases do poder social. Em Estudos em Social Power, ed. D Cartwright, pp. 150–67. Ann Arbor, MI:Inst. como formas de influência social.</p>	<p>Agradecemos a observação. Compreendemos a importância de incluir uma variedade de referenciais teóricos, no entanto, nossa proposta é especificamente correlacionar as contribuições de Kelman (1958) e Latané (1981). Devido às limitações de espaço e ao foco específico do estudo, decidimos não incluir outros referenciais nesta análise.</p>	Sem alterações
	<p>Página 8, linha 16: colocar o tempo verbal no passado.</p>	<p>Agradecemos a observação, que foi seguida conforme proposto.</p>	8

Disclaimer: The content of the Peer Review Report is the full copy of reviewers and authors' reports. Typing and punctuation errors are not edited. Only comments that violate the journal's ethical policies such as derogatory or defamatory comments will be edited (omitted) from the report. In these cases, it will be clearly stated that parts of the report were edited. Check [RAC's policies](#).